

Percepciones acerca de la comprensión lectora de los estudiantes de educación media superior

Perceptions about the reading comprehension of high school students

Luis Raymundo López Mejía, unamray@gmail.com

Colegio de Bachilleres, México

<https://orcid.org/0000-0001-9327-8340>

DOI: 10.5281/zenodo.17818527

Palabras clave

Comprensión lectora
Percepción
Estrategias
Enseñanza

Resumen: Este artículo presenta un estudio acerca de la percepción sobre la comprensión lectora en estudiantes de educación media superior, el cual ofrece información acerca de los que piensan los estudiantes de bachillerato sobre esta materia. Los datos que presentan los alumnos generan una idea sobre lo que puede modificarse en la enseñanza de la comprensión, y con ello poder entender el significado que tiene la comprensión de textos en los adolescentes del Colegio de Bachilleres 6 de la Ciudad de México. Esta perspectiva de los estudiantes sobre la comprensión es un acercamiento que se muestra a través de un cuestionario de diez preguntas. La información presentada, puede ser un precedente para conocer cómo piensan los estudiantes de bachillerato sobre la comprensión de textos.

Keywords

Reading comprehension
Perception
Strategies
Teaching

Abstract: This article presents a study on the perception of reading comprehension among high school students, offering insights into their thoughts on this subject. The data presented by the students provides information on what can be modified in the teaching of reading comprehension, thereby helping to understand the meaning of text comprehension for adolescents at Colegio de Bachilleres 6 in Mexico City. This perspective on comprehension is explored through a ten-question survey. The information presented can serve as a basis for understanding how high school students think about text comprehension.

Cómo citar:

López, L. (2025). Percepciones acerca de la comprensión lectora de los estudiantes de educación media superior. *Revista Varela*, 25(72):e2025257208.

Recibido: julio de 2025, Aceptado: agosto de 2025, Publicado: 4 de diciembre de 2025

INTRODUCCIÓN

Cualquier persona, ha tenido relación con la comprensión lectora, ya sea a través de su desarrollo escolar, profesional o en alguna área laboral. Esta actividad transforma el pensamiento de mujeres y hombres, porque permite entender un texto y ampliar el conocimiento de los seres humanos. El problema de la comprensión lectora y la lectura no es un problema aislado, [González \(2019\)](#) menciona que “la problemática de la lectura en América Latina es un freno al desarrollo de las sociedades en general, México no es la excepción” (p. 34).

Es una práctica habitual que se presenten encuestas anuales sobre hábitos de lectura, en donde se ofrecen datos acerca del número de libros que se leen en México, así como de la frecuencia con que se lee. Sin embargo, muy pocas veces se cuestiona sobre qué es lo que conoce o piensa una alumna o alumno sobre la comprensión lectora.

En los resultados de la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, por sus siglas en inglés) realizada en México en el 2023, [Moy \(2023\)](#) apunta que los adolescentes mexicanos no comprenden lo que leen, pueden leer, pero no entienden los textos. Estos datos ofrecen un panorama que indican revisar los programas de estudio, orientados a la educación que se ofrece en los niveles educativos en el área de la comprensión. Sin embargo, no se ha cuestionado qué perspectiva tienen los estudiantes sobre la comprensión lectora, qué piensan acerca de ella y cómo la conciben.

Se pueden ofrecer datos acerca del bajo o regular nivel de comprensión lectora que tienen los estudiantes de bachillerato. Este hecho encamina a proponer estrategias para resarcir el problema, el cual no se soluciona a corto plazo, debido a que no se está entendiendo la raíz del problema, porque se desconoce la percepción que tienen los adolescentes sobre la comprensión lectora, lo cual da pauta a buscar nuevas formas de impartir el tema de la comprensión o modificar las que ya existen, apoyándose de nuevas herramientas.

Con esta base, se propuso conocer la percepción que tienen los estudiantes del Colegio de Bachilleres número 6 en cuanto a la comprensión lectora, principalmente, porque se carecen de datos o información que ayuden a entender la apreciación que tienen ellos.

El objetivo de esta investigación fue conocer las percepciones que tienen los alumnos del Colegio de Bachilleres sobre la comprensión lectora, debido a que se carecen de datos o información que ayuden a entender sobre este tema. Con esta base, se formularon algunas preguntas: ¿Qué piensan los estudiantes de bachillerato acerca de la comprensión lectora? ¿Qué es lo que saben acerca de la comprensión? ¿Qué soluciones ofrecen los estudiantes para mejorar la comprensión lectora? A partir de la percepción de los alumnos, se pueden configurar estrategias que ayuden a promover la comprensión lectora en los jóvenes que cursan la educación media superior en la institución educativa antes mencionada y, poder entender el fenómeno la baja comprensión lectora. Esta aproximación puede orientar a construir nuevas formas de enseñanza y, aplicar actividades en el aula, porque los adolescentes son los que se enfrentan el problema de la falta de comprensión de textos durante el transcurso de sus estudios.

MARCO TEÓRICO

En los resultados publicados por el Programa de PISA, [Poy \(2023\)](#) informa que el puntaje promedio obtenido por los alumnos evaluados en México se redujo en lectura de 420 puntos a 415.

En la última encuesta presentada por el Instituto de Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) a través del Módulo de lectura (MOLEC) indica que “el descenso de la población lectora se pronunció más entre los hombres, cuyo indicador pasó de 86.7 % en 2015 a 69.9 % en 2024. En el caso de las mujeres, disminuyó de 81.9 a 69.3 por ciento” ([INEGI, 2024, p.2](#)). Este dato es indicativo del distanciamiento que existe en la población con respecto a la lectura.

Las cifras de la encuesta del INEGI son una señal sobre algo que no está dando resultados, y ello tiene que ver con la enseñanza de la comprensión lectora, no únicamente con la lectura, al respecto, [Mortimer \(1984\)](#), menciona que “cuando leemos para informarnos, obtenemos hechos. Cuando leemos para entender, no solamente aprendemos hechos sino también su significado” (p. 43).

La percepción, se puede entender como la idea que se tiene respecto a un hecho o situación, por ejemplo, tenemos una visión del tamaño del mar, pero no es indicativo de saber de las dimensiones reales del mar hasta que se explora. En cuanto a la percepción [Rosales \(2015\)](#) indica que es encontrarse con situaciones que permanecen en la memoria y permiten la creación de la experiencia. De ahí se entiende que la experiencia es fruto de la percepción.

En una afirmación personal, la comprensión lectora es el entendimiento de un texto, pero la siguiente definición es más completa: “la comprensión lectora es la capacidad desarrollada por los seres humanos para entender, dar sentido y descifrar el mensaje subyacente de un texto” (Alvarado y Balderas, 2023, p.61).

En ocasiones, se cree que los estudiantes saben comprender un texto, lo cual resulta incierto, y ello se debe a la confianza de pensar que en los cursos de las materias de Lengua y Comunicación 1 y 2 (asignaturas que se imparten en el Colegio de Bachilleres) los alumnos han aprendido lo más elemental de la comprensión lectora. Villota (2020) asevera que “una buena comprensión lectora, se demostrará no sólo en la asignatura de lengua castellana sino también en el resto de las materias que utilizan el lenguaje” (p. 168).

Otro de los problemas que surgen, es que el alumno de bachillerato tiene una idea imprecisa o sesgada acerca de la comprensión lectora, y así continúa hasta la universidad. Es arbitrario pedirle a un estudiante que lea un texto y diga de qué se trata o qué entendió de dicha lectura. Pasar por alto los elementos de la comprensión, así como las técnicas y niveles de esta, anula la posibilidad que el adolescente desarrolle la habilidad de la comprensión. Lucena (2012) (citado en Almeida, 2022), menciona que una de las dificultades de la comprensión lectora se encuentra en que los lectores aplican estrategias de control en forma rara o escasa.

Al explicarle los fundamentos teóricos sobre la comprensión a los estudiantes, ellos comenzaran a desarrollar o generar un avance en la habilidad de la comprensión de textos. Se puede verificar en qué nivel de comprensión se encuentran los alumnos a través de un ejercicio de comprensión, y los resultados indicarán que cuentan con un nivel bajo, medio o alto. Estos datos permiten aplicar estrategias para elevar el nivel, pero, aun así, se desconoce la percepción que los jóvenes tienen sobre la comprensión, sin olvidar, que ellos desconocen la finalidad de la comprensión lectora en su vida.

METODOLOGÍA

Este trabajo se apoyó en la investigación cualitativa con un tratamiento fenomenológico, debido a que se buscó conocer la percepción de los alumnos sobre la comprensión lectora. Fuster (2019 (citado en Cuentas, 2023), plantea que la fenomenología es una metodología que permite una aproximación al conocimiento, se fundamenta en el estudio de las experiencias sobre un suceso específico, el significado común para varios individuos de sus experiencias vividas de un concepto o fenómeno desde la perspectiva del sujeto.

Para la realización de esta investigación, se aplicó una encuesta a 186 alumnas y alumnos de bachillerato, que cursan la materia de Lengua y Comunicación 2 (100 alumnas y 86 alumnos), dentro del Colegio de Bachilleres número 6, plantel “Vicente Guerrero en el turno vespertino. Esta institución educativa se encuentra en la Ciudad de México. La asignatura de Lengua es impartida en el segundo semestre. La investigación se llevó a cabo del 2 al 6 de junio del 2025.

El proceso de esta investigación se dividió en tres fases, en primer lugar se les explicó a los adolescentes que la encuesta buscaba recabar datos sobre la percepción que ellos tenían sobre la comprensión de lectura; en la segunda fase, se les proporcionó a los estudiantes el formato de consentimiento informado, para avalar que su participación era de manera voluntaria, se les informó de la finalidad de este trabajo, así como de los resultados que serían usados para la mejora de estrategias de enseñanza de la comprensión lectora, y en la tercera fase, se aplicó la encuesta.

Se utilizó la encuesta como instrumento para recabar los datos. Las diez preguntas fueron cerradas con opciones de respuesta. Según Pardinás (1991) (citado en Montes, 2000), la encuesta es un sistema de preguntas que tiene como finalidad obtener datos para una investigación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La información obtenida de las respuestas de la encuesta, revelan aspectos que son efectos de las experiencias que los estudiantes han adquirido sobre la comprensión lectora. Los resultados se presentan en el orden en que se configuraron las preguntas de la encuesta en las tablas que se presentan seguidamente; en cada una de ellas se realiza la discusión de los resultados obtenidos.

Tabla 1

Pregunta 1. Para usted ¿Qué es la comprensión lectora?

Respuestas	Número de alumnos
------------	-------------------

a) Leer y entender un texto.	102
b) Analizar un texto.	14
c) Entender y reflexionar sobre un texto.	73
d) Saber leer cualquier tipo de texto.	10

En esta pregunta se buscó conocer la conceptualización que tienen las alumnas y alumnos sobre la comprensión lectora. Si bien existen múltiples definiciones, los adolescentes tienen proximidad del concepto, lo cual, ofrece un grado de certeza de que no existe desconocimiento acerca de la comprensión. Ciento dos alumnos saben identificar de forma parcial qué es la comprensión lectora, y solamente faltaría agregar a su acervo cognitivo la reflexión. Al respecto, Sole (1992) (citado en [Castillo y Jiménez, 2018](#)) enuncia que el lector puede llevar a cabo conexiones coherentes entre la información que tiene y la nueva que suministra el texto. En el caso de los 73 estudiantes que respondieron que la comprensión lectora es *entender y reflexionar sobre un texto*, muestran que comprender va más allá de únicamente leer, sino de pensar acerca de un texto y ofrecer una opinión, y esto se inserta en el nivel crítico de la comprensión lectora, por lo cual, “a este nivel se le considera ideal, ya que en él el lector es capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos” ([Gordillo y Flórez, 2009, p. 98](#)).

Tabla 2

Pregunta 2. ¿Por qué es importante la comprensión lectora en mi desarrollo académico?

Respuestas	Número de alumnos
a) Me permite saber más.	26
b) Me permite entender más.	77
c) Me permite aprender y tener un punto de vista.	78
d) Me permite tener una ideología.	6

En esta pregunta, 78 de los estudiantes encuestados señalaron que les *permite aprender y tener un punto de vista*, y esta respuesta es relevante porque logran identificar una de las finalidades de la comprensión lectora, de los que se desprende que son capaces de entender que les sirve para su aprendizaje. Esto se corresponde con lo planteado por [Vallés \(2005\)](#) quien afirma que, desde lo cognitivo, la comprensión permite que el alumno desarrolle la capacidad de procesamiento de información, permite que seleccione información, que será parte de sus conocimientos previos y, por lo tanto, tendrá significación en el alumno.

Por otra parte, 77 jóvenes mencionaron que la comprensión lectora les permite *poder entender más*, y, por ende, ese entendimiento se puede convertir en parte del aprendizaje de una persona, al incorporarlo a una serie de conocimientos obtenidos a través de la lectura y la comprensión, porque “leemos para informarnos o para aprender sobre diversos temas; además para conocer las opiniones de otros y compartirlas” ([Plaza, 2021, p. 2236](#)). Aquí se observa la relación entre opinión con entender. Tal relación no está distante de la realidad de la comprensión lectora.

Tabla 3

Pregunta 3. Usted consideraría que la comprensión lectora es:

Respuestas	Número de alumnos
a) Una habilidad comunicativa.	39
b) Una estrategia de aprendizaje.	106
c) Una destreza académica.	19
d) Un recurso educativo	22

En el tercer ítem, 106 estudiantes piensan que la comprensión lectora es *una estrategia de aprendizaje*, y esto se debe a que la adquisición de conocimientos se relaciona con la comprensión de los saberes, lo cual coincide con lo expresado por Sole (2012) (citado en [García et al., 2018](#)) cuando afirma que “el proceso de lectura debe asegurar la comprensión a través de la

puesta en marcha de diferentes acciones que permitan a quien lee activar sus conocimientos previos para construir ideas sobre el contenido” (p.158).

En cambio, 39 alumnos consideraron que la comprensión lectora es *una habilidad comunicativa*, lo cual resulta ser acertado, porque implica que el desarrollo de la lectura está fuertemente ligado con la expresión verbal, escrita y la lectura, entre algunas. Respecto a estas cuestiones se refieren [Suri y Rojas \(2024\)](#) al considerar que la comprensión lectora está vinculada con las habilidades comunicativas, por lo tanto, el desarrollo de una buena comprensión lectora se traduce en la interpretación y crítica en la comunicación, y hace que las interacciones sean más efectivas y significativas.

Si bien la comprensión lectora se convierte en una habilidad, el rol del profesor es importante en la enseñanza de dicha habilidad. Al respecto, Peronard (2007) (citado en [Flores et al., 2017](#)) advierte que la comprensión de lectura es una habilidad de alta exigencia cognitiva, y los estudiantes obtienen bajos resultados, porque los mecanismos de enseñanza escolar no orientan a buenas estrategias de comprensión.

Tabla 4

Pregunta 4. ¿Qué haría para desarrollar la comprensión lectora?

Respuestas	Número de alumnos
a) Enseñar a leer y comprender.	26
b) Trabajar una vez por semana en clase la comprensión lectora.	44
c) Planear lecturas y apoyarme en una herramienta digital.	24
d) Todas las anteriores.	88

En este cuestionamiento, 88 alumnos eligieron la respuesta *todas las anteriores* que abarca a las otras tres respuestas. Los estudiantes consideran que para desarrollar la comprensión lectora se debe *Enseñar a leer y comprender*; a *Trabajar una vez por semana en clase la comprensión lectora* y, *Planear lecturas y apoyarse en alguna herramienta digital*. Como primer punto, se debe enseñar a leer y comprender textos, y es aquí donde comienza la parte esencial para los estudiantes, porque como apunta [Iglesias \(2008\)](#) la comprensión contribuye a desarrollar las siguientes habilidades con relación a la comprensión: saber dirigir la lectura, capacidad para resolver problemas, retener la información, extraer el significado, conectar los nuevos conceptos y aprovechar el contenido de la lectura.

Por otra parte, [Calderón y Quijano \(2010\)](#) sostienen que enseñar a leer y comprender es una labor compleja, pero requiere de elementos necesarios para su desarrollo y que la comprensión lectora en la formación académica de los estudiantes es considerada imprescindible para la adquisición del conocimiento. Por tanto, la lectura es un acto complejo que se puede facilitar si se cuenta con los elementos para explicar su naturaleza.

En el caso de la enseñanza de la comprensión lectora, la temporalidad puede resultar distinta, debido al progreso que puedan tener los alumnos de manera grupal o individual. No existe una guía que indique sobre el tiempo que se le debe dedicar a la enseñanza de comprensión lectora en la escuela. Desde la educación primaria, secundaria y bachillerato, se enseña la comprensión, pero lo que no se sabe, es cuánto tiempo se le debe dedicar a la semana, mes o semestre. Se ha dicho anteriormente que depende del progreso que tengan los estudiantes.

En el Colegio de Bachilleres, no existe un documento o estudio que demuestre con qué frecuencia se debe trabajar la comprensión lectora, y eso también depende del profesor, ya que él, es el único que puede medir el desarrollo de la comprensión con los grupos que trabaje. Si se busca alcanzar el nivel literal, inferencial y crítico, se tendría que trabajar durante dos semestres, que dura la materia de Lengua y Comunicación 1 y 2. Esta propuesta puede resultar arbitraria y generar cansancio para los adolescentes y profesores, pero si se planea que en el primer semestre se logre alcanzar el nivel literal e inferencial, y durante el segundo semestre se alcance el nivel crítico, el tiempo resulta razonable.

En lo que respecta a la respuesta *Planear lecturas y apoyarme en una herramienta digital*, los 24 estudiantes que eligieron esta respuesta piensan que emplear recursos no tradicionales, pueden generar un cambio en el aprendizaje de la comprensión lectora, por ejemplo, en el programa de Asignatura de la materia de Lengua y Comunicación 1 y 2, se sugiere el uso de las tecnologías para impartir contenidos, con el propósito de desarrollar habilidades y competencias en los alumnos. Al respecto, [Rosa \(2011\)](#) señala que “el maestro de esta era educativa debe dominar los medios y las destrezas que son necesarias para explotar las herramientas tecnológicas en forma eficiente” (p. 11).

Tabla 5

Pregunta 5. ¿Considera que un texto que contiene imágenes ayuda a la comprensión lectora?

Respuestas	Número de alumnos
a) Sí	168
b) No	18

El recurso de la imagen en un texto puede afianzar la información presentada, lo cual puede permitir un mejor entendimiento del texto que se lee, y, por ende, lograr la comprensión de este. Así, 168 estudiantes piensan que las imágenes son un factor que auxilia a la comprensión, además, “la imagen es un recurso visual que tiene una incidencia positiva en la comprensión lectora” (Moreira y Castro, 2022, p. 193).

La imagen representa lo que la extensión de las palabras puede expresar, y hace que tanto texto como imagen formen un significado en la memoria del lector; esto coincide con Montesdeoca (2017) quien menciona que “la lectura se realiza desde las imágenes que acompañan o logran dar un significado a un texto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura para que cada vez sea más efectivo” (p. 54).

Es importante señalar que no todos los textos tienen imágenes, por ejemplo, los textos literarios, y eso es porque buscan que el lector desarrolle su imaginación a partir de la descripción o narración de la trama literaria. En cambio, en algunos casos, los textos de divulgación científica agregan imágenes que son indispensables para una mejor comprensión de la información. Sobre este tipo de textos y su relación con la imagen, López (2024) menciona que la ilustración es fundamental en la divulgación científica al dar claridad visual, atrayendo al público; incorporar imágenes hace que la ciencia sea más accesible.

Si bien la imagen ayuda a comprender un texto, no significa que la solución está en colocar imágenes a todos los textos para que se logre la comprensión lectora, hay que entender que la imagen es un complemento dentro del texto, y la comprensión de este se deberá a otros factores (concentración, técnicas de comprensión, entre otras).

Tabla 6

Pregunta 6. ¿En dónde considera que se puede comprender mejor un texto?

Respuestas	Número de alumnos
a) En el texto análogo (físico e impreso).	168
b) En el texto digital (libro electrónico, PDF).	18

Aunque leer en texto digital tiene ciertas ventajas (menos espacio físico, portabilidad y otros), 168 estudiantes prefirieron al texto análogo para una mejor comprensión de la información. Puede resultar paradójico, que ellos o la mayoría de los alumnos, opten por el texto impreso y físico, cuando ellos han crecido con el texto digital y la interconectividad que tiene. Y esto se debe al constante uso de libros impresos, y a las exigencias o habilidades que requieren los textos digitales. Relacionado con lo planteado, Coiro (2011), (citado en Flores et al., 2017) señala que “se puede afirmar, entonces, que la lectura se ha complejizado con la presencia de textos electrónicos que demandan destrezas y habilidades más allá de las necesarias para la comprensión de lectura impresa convencional lineal” (p. 7).

Pocos estudiantes (18) consideran que el texto digital puede ayudar en la comprensión de un texto, lo cual, puede ser incierto, aunque puede generar más elementos para su asimilación, ya que no es estático. “La competencia lectora es fundamental en la educación, especialmente en la era digital en que la información se presenta de forma diversa” (Díaz et al., 2024, p. 1).

Tabla 7

Pregunta 7. ¿En qué lugar se debe fomentar la comprensión lectora?

Respuestas	Número de alumnos
a) Hogar	72
b) Escuela	114

La escuela es el lugar idóneo para fomentar la comprensión lectora. Esta afirmación la expusieron 114 estudiantes. Es entendible que, en las instituciones educativas, es el primer lugar donde se enseña comprensión lectora, debido a que se cuenta con recursos y con los elementos académicos para desarrollar la comprensión. La respuesta que ofrecieron los alumnos puede resultar parcial, ya que ellos son los receptores de la enseñanza de la comprensión lectora, y ellos, no consideran otras variables que pueden modificar su respuesta. Si bien la escuela permite generar la comprensión lectora, este propósito no se ha alcanzado como tal. [Carrasco \(2006\)](#) asevera que “la escuela no ha logrado cumplir eficientemente con el reto de formar lectores que, porque comprenden lo que leen, desarrollen el hábito de la lectura y la usen para muchos propósitos dentro y fuera de la escuela” (p. 131).

Setenta y dos alumnos piensan que el hogar, es un espacio donde se puede fomentar la comprensión, de hecho, es un lugar donde se puede poner en práctica la comprensión lectora. Sin embargo, pueden existir factores no adecuados (ruidos, distracciones, etc.) que no permitan la concentración en la lectura, incluso, desmotivar al lector. Pero es posible lograr el desarrollo de la comprensión lectora, si se buscan horarios y lugares adecuados en casa para alcanzar tal objetivo; el papel de los padres es un factor que puede ayudar para lograr la comprensión lectora.

[Chuquimia et al. \(2024\)](#) afirman que el apoyo de los padres de familia es importante en el aprendizaje de la comprensión lectora, el acompañamiento en la comprensión lectora en el hogar genera interés por la lectura y la comprensión. No se puede olvidar que “está claro y sustentado teóricamente que el proceso de comprensión de lectura inicia desde la familia o los bien llamados hábitos de lectura que se fomentan desde niños” ([Castillo y Jiménez, 2018, p.1](#)).

Por consiguiente, entre la escuela y el hogar, debe existir una mediación para desarrollar la comprensión lectora, pero recae más el compromiso en las instituciones educativas, por tener parámetros para medir el avance de la comprensión de textos.

Tabla 8

Pregunta 8. ¿Qué nivel educativo es el adecuado para enseñar la comprensión lectora?

Respuestas	Número de alumnos
a) Primaria	162
b) Secundaria	22
c) Bachillerato	2
d) Universidad	0

En esta pregunta, 162 estudiantes coinciden que la educación primaria es el nivel adecuado para la enseñanza de la comprensión lectora. Como inicio, es en la educación primaria donde se comienza a desarrollar la habilidad de la comprensión, por ejemplo, [Llorens \(2025\)](#) señala que la comprensión lectora es uno de los objetivos esenciales en la educación primaria, y por ello, se deben establecer un tiempo para la lectura todos los días, además, deben existir en las escuelas un plan lector que motive a los estudiantes a leer y a adquirir hábitos de lectura.

Para fomentar ese hábito, se debe seguir enseñando la comprensión lectora en los siguientes niveles educativos, hasta consolidarse en el nivel superior. Sobre este particular, 22 alumnos consideran que se debe enseñar en la secundaria. Si bien en la secundaria los estudiantes ya tienen un mejor entendimiento de la comprensión lectora, a diferencia de los chicos de la primaria, aun se tiene que seguir trabajando la enseñanza de la comprensión, y puede ser a través de diversos textos, porque “para favorecer el desarrollo de habilidades de comprensión lectora en alumnos de secundaria, sobre temas de ciencias naturales, puede impartirse un entrenamiento utilizando específicamente textos de este tipo, o bien, impartirse utilizando lecturas sobre temas literarios” ([Cárdenas y Guevara, 2013, p. 77](#)).

Tabla 9

Pregunta 9. ¿Qué tipos de textos considera son más difíciles de comprender?

Respuestas	Número de alumnos
a) Textos científicos.	139
b) Textos literarios.	31
c) Textos argumentativos.	14

Sobre los textos que resultan más difíciles de comprender, 139 alumnos señalaron a los textos científicos, y esto se debe a que existe un desconocimiento de la finalidad de este tipo de textos. En este sentido, Shiskova y Popock (1989), citado en [Muñoz et al., 2013](#)) lo conceptualizan así: los “textos científicos: reflejan la actividad intelectual del hombre, el progreso de la ciencia y la técnica” (p. 792).

El texto científico, presenta cierto grado de dificultad entenderlo, pero no hay que olvidar que está diseñado para que cualquier lector que no esté familiarizado con alguna disciplina científica lo entienda, por lo cual, el texto científico “se caracteriza por poner al alcance de todo tipo de lector el producto de las investigaciones en las diversas áreas de conocimiento” ([Alegria, 2003, p. 9](#)).

Tres estudiantes consideraron al texto periodístico fácil de comprender, y ello se debe porque su estructura responde a cinco preguntas básicas (qué, cómo, cuándo, dónde y quién), lo cual hace que su entendimiento sea sencillo a través de su lenguaje, coincidiendo con [Carrasco y Holguín \(2023\)](#) quienes mencionan que una característica del lenguaje periodístico es que la información llegue a los destinatarios de forma comprensible, con la finalidad de que los lectores comprendan esta información sin dificultad.

Tabla 10

Pregunta 10. De los siguientes factores ¿Cuál cree usted que impide desarrollar la comprensión lectora?

Respuestas	Número de alumnos
a) Falta de motivación por la lectura.	109
b) Nula o poca enseñanza de la comprensión lectora.	54
c) Carencia de estrategias de lectura.	20

En esta última pregunta, 109 estudiantes señalaron que un factor que impide desarrollar la comprensión lectora es la falta de motivación. Si bien la motivación es un elemento que depende de causas internas o externas, la comprensión lectora se ve disminuida por la carencia de estímulos por la lectura. Sobre este aspecto, [Rodríguez \(2019\)](#) conceptualiza a la motivación y su relación con la comprensión lectora, como un conjunto de procesos psicológicos que estimulan, presiden y sostienen el comportamiento del lector hacia el texto. De ahí que la actitud que posea el lector hacia la lectura influirá en su comprensión.

Como se observa, la motivación se relaciona más con el interés por la lectura. Por otra parte, 54 alumnos indican que una nula o poca enseñanza de la comprensión lectora, impide desarrollar la habilidad de la comprensión de textos, en consecuencia, se puede afirmar que sus efectos son visibles, y van más allá de los hábitos de lectura, por ejemplo, no se puede pedir a un estudiante que realice una determinada actividad, cuando no tiene la mínima preparación o instrucción para tal objetivo.

En el caso de la comprensión lectora, sería ilógico solicitar a los alumnos que desarrollen la comprensión lectora, cuando carecen de los conocimientos o de las habilidades para desempeñar esa tarea. Este problema se enmarca en la forma de enseñanza de la comprensión lectora y la frecuencia con que se enseña durante un curso. Es el docente el que habrá de guiar al estudiante para alcanzar mejores niveles de comprensión a través de la impartición de conocimientos, así como de generar interés por la lectura, y que el alumno descubra los beneficios de la comprensión. [Ventura \(2020\)](#) indica que la comprensión lectora no solo depende de la lectura permanente de textos, sino a la estimulación temprana del cerebro y propone una pedagogía sustentada en el fomento de la actividad cognitiva.

Si bien ambos factores (falta de motivación y nula o poca enseñanza) son importantes, no son determinantes o indicativos de que por eso no se desarrolla la comprensión lectora.

Así, 20 alumnos indicaron *la carencia de estrategias de lectura*, como elemento que impide desarrollar la comprensión lectora. La resolución se puede encontrar en las estrategias de enseñanza de la comprensión lectora, así como innovaciones en la forma de transmitir conocimientos, por ejemplo, [Villalva et al., \(2025\)](#) indican que la implementación de avances tecnológicos en el aula, mejoran la comprensión lectora en alumnos; la utilización de medios digitales, narraciones en audio y elementos visuales, promueven la interpretación de la lectura.

Como se ha mencionado, la innovación en la enseñanza puede ofrecer avances en desarrollar la comprensión lectora en los alumnos del Colegio de Bachilleres, y queda a consideración de cada docente implementar o no nuevas formas de enseñanza.

CONCLUSIONES

Las experiencias son uno de varios factores de construcción del conocimiento en los alumnos, esas experiencias tendrían que ser adecuadas para que el adolescente de bachillerato tenga una perspectiva positiva sobre el aprendizaje. En el caso de la comprensión lectora, los alumnos de segundo semestre dejan ver, que aún falta más trabajo académico por realizar. Las respuestas que ofrecieron los estudiantes encuestados indican un panorama que no solamente se centra en hábitos de lectura o preferencias de géneros literarios; si no que se debe realizar algunas acciones en la forma de enseñar comprensión de textos para lograr resultados más adecuados. Resulta importante mencionar que la temporalidad, las herramientas digitales, la promoción de la lectura desde el hogar, así como la enseñanza teórica y práctica de la comprensión lectora, comenzaran a generar cambios en la perspectiva que tienen los jóvenes acerca de la comprensión de textos.

Si se atienden las respuestas de los cuestionarios, podrían entenderse las necesidades que requieren los alumnos, y poder desarrollar habilidad de la comprensión lectora, de tal forma, poder superar los bajos índices en el rubro de la lectura. El papel del docente en la enseñanza de la comprensión sigue siendo un elemento esencial, porque él cuenta con los parámetros para medir los logros o avances de los estudiantes en la comprensión. Pero hay que señalar que mientras persista la enseñanza tradicional, en donde en el docente explica todo lo concerniente al tema, y el alumno siga resolviendo ejercicios de comprensión, sin reflexionar qué significa la comprensión lectora, difícilmente los adolescentes podrán modificar su percepción. Finalmente, es necesario señalar que los resultados conseguidos en esta investigación son producto de una pequeña muestra, y solamente ofrecen información a un caso en particular.

REFERENCIAS

- Alegria, M. (2003). *La lecto escritura como herramienta*. Fondo de Cultura Económica.
- Almeida, S. (2022). Algunas causas del bajo nivel de la comprensión lectora en la educación actual. *Revista Científica de la facultad de Filosofía-UNA*, [Universidad Nacional de Asunción, Paraguay], 14(1), 116-130. <https://revistascientificas.una.py/index.php/rcff/article/view/2717/2474>
- Alvarado, M. y Balderas, J. (2023). Comprensión lectora y experiencias de vida: percepciones de estudiantes de secundaria en contextos escolares y socioculturales de Ciudad Juárez (México). *Papeles*, 15(29), 66-85. <https://revistas.uan.edu.co/index.php/papeles/article/view/1459/1165>
- Calderón, A. y Quijano, J. (2010). Características de comprensión lectora en estudiantes universitarios. *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, 12(1), 337-364. <https://www.redalyc.org/pdf/733/73313677015.pdf>
- Cárdenas, K. y Guevara, Y. (2013). Comprensión lectora en alumnos de secundaria. Intervención por niveles funcionales. *Journal of Behavior, Health & Social*, 5(1), 67-83. <https://www.scielo.org.mx/pdf/jbhsi/v5n1/v5n1a6.pdf>
- Carrasco, A. (2006). La escuela puede enseñar estrategias de lectura y promover su regular empleo. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 8(17), 128-142. <https://www.redalyc.org/pdf/140/14001708.pdf>
- Carrasco, J. y Holguín, T. (2023). *El texto periodístico y la comprensión inferencial en estudiantes de quinto de secundaria en una escuela pública de lima Metropolitana*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de Educación]. <https://repositorio.une.edu.pe/server/api/core/bitstreams/67ec5a22-4e67-4dfa-b86b-68938f799e55/content>
- Castillo, L. y Jiménez, L. (2018). *Percepciones sobre la comprensión de la lectura en la lengua castellana (L1) como herramienta de aprendizaje del idioma inglés (L2) en los estudiantes de II y VI semestre de la licenciatura en educación bilingüe de la Universidad del Bosque* [Tesis de Maestría, Universidad El Bosque]. <https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/75751b6e-8c61-4e13-99e9-eb8c3bb32b32/download>
- Chuquimia, M., Ayma, R., Zevallos, J. y Dávila, Óscar. (2024). El apoyo de los padres de familia en el aprendizaje de la comprensión lectora. *Horizontes, Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 8(34), 1838-1849. <https://revistahorizontes.org/index.php/revistahorizontes/article/view/1646/2841>
- Cuentas, R. (2023). Investigación cualitativa: el enfoque fenomenológico. *Semillero de Investigación y Evaluación en Psicología y Educación*. <https://siepsi.com.co/2023/06/14/investigacion-cualitativa-el-enfoque-fenomenologico/>

- Díaz, Z., Noria, V. y Buendía, M. (2024). Comprensión lectora en la era digital: una revisión sistemática. *Revista Andina de Educación*, 7(2), 1-11. <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/10113/1/14-RE-Diaz-Noria-Buendia.pdf>
- Flores, P., Díaz, A. y Lagos, I. (2017). Comprensión de textos en soporte digital e impreso y autorregulación del aprendizaje en grupos universitarios de estudiantes de educación. *Revista Electrónica Educare*, 21(1), 1-17. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/article/view/6972/16552>
- García, M., Arévalo, M. y Hernández, C. (2018). La comprensión lectora y el rendimiento escolar. *Cuadernos de Lingüística Hispánica*, (32), 155-174. <http://www.scielo.org.co/pdf/clin/n32/2346-1829-clin-32-155.pdf>
- González, L. (2019). La comprensión lectora y su importancia para estudiantes de la Universidad Mundo Maya, campus Campeche. *Revista Electrónica Gestión de las personas y Tecnología*, 12(36), 31-40. <https://www.redalyc.org/journal/4778/477865646004/477865646004.pdf>
- Gordillo, A. y Flórez, M. (2009). Los niveles de comprensión lectora: hacia una enunciación investigativa y reflexiva para mejorar la comprensión lectora en estudiantes universitarios. *Actualidades Pedagógicas*, 1(53), 95-107. <https://ap.lasalle.edu.co/article/view/452/372>
- Iglesias, G. (2008). *Estrategias para la comprensión lectora. Contextos. Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales*, (20), 175-188. <https://revistas.umce.cl/index.php/contextos/article/view/452/446>
- INEGI. Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2024). Módulo sobre lectura. <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/molec/molec2024.pdf>
- Llorens, R. (2025). La comprensión lectora en educación primaria: importancia e influencia en los resultados académicos [Tesis de Maestría, Universidad Internacional de La Rioja]. <https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/3411/LLORENS%20ESTEVE%2C%20RUBEN.pdf>
- López, M. (2024). *La importancia de la ilustración en la divulgación científica: más allá de las palabras. Serie: "Un viaje por la ciencia"*. <https://www.ui1.es/blog-ui1/la-importancia-de-la-ilustracion-en-la-divulgacion-cientifica-mas-alla-de-las-palabras#:~:text=En%20resumen%2C%20la%20ilustraci%C3%B3n%20desempe%C3%B1a,culturales%20y%20estimular%20la%20creatividad.>
- Montes, G. (2000). Metodología y técnicas de diseño y realización de encuestas en el área rural. *Temas Sociales*, (21), 39-50. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0040-29152000000100003
- Montesdeoca, C. (2017). *Lectura de imágenes en la comprensión lectora de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad del centro infantil "Ciudad de San Gabriel" D.M.Q, periodo 2014-2015*. [Tesis de licenciatura, Universidad Central del Ecuador] <https://www.dspace.uce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/e13d3271-6d99-4ca2-b679-4505b095e6c7/content>
- Moreira, W. y Castro, I. (2022). Las imágenes como recurso visual para potenciar la comprensión lectora en los niños 4-5 años. *Revista Educare*, 26, 175-196. <https://revistas.investigacion-upelipb.com/index.php/educare/article/view/1705/1614>
- Mortimer, A. (1984). *Cómo leer un libro*. (1ª edición). Editorial Claridad.
- Moy, V. (2023). Reprobados. Instituto Mexicano para la Competitividad. <https://imco.org.mx/reprobados/>
- Muñoz, E., Muñoz, L., García, M. y Granado, I. (2013). La comprensión lectora de textos científicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Humanidades Médicas*, 13(3), 772-804. <http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v13n3/hmc13313.pdf>
- Plaza, J. (2021). Comprensión lectora en niños de primaria. *Polo del Conocimiento*, 6(3), 2232-2245. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/2503/5222>
- Poy, L. (2023, diciembre 5). Tras resultados de PISA, llama la SEP a evitar "interpretaciones reduccionistas". *La Jornada*. <https://www.jornada.com.mx/2023/12/06/politica/009n1pol>
- Rodríguez, R. (2019). *La comprensión lectora: enfoques, niveles, factores y teorías*. [Trabajo de investigación, Grado de bachiller, Universidad Peruana Unión]. <https://repositorio.upeu.edu.pe/server/api/core/bitstreams/08362b49-69c1-41cd-9aa8-1bcafdce3fe9/content>

- Rosa, P. (2011). Los retos del uso de las TIC en la enseñanza. Tlatemoani, Revista Académica de Investigación, (8), 1-13. https://www.researchgate.net/publication/241757473_LOS_RETOS_DEL_USO_DE_LAS_TICS_EN_LA_ENSEANZA
- Rosales, J. (2015). *Percepción y Experiencia*. *Episteme*, 35(2), 21-36. <https://ve.scielo.org/pdf/epi/v35n2/art02.pdf>
- Suri, R. y Rojas, W. (2024). Comprensión lectora y las habilidades comunicativas de una institución educativa secundaria de Apurímac. *Revista Aula Virtual*, 5(12), 1298-1306. <https://ve.scielo.org/pdf/auvir/v5n12/2665-0398-auvir-5-12-e379.pdf>
- Vallés, A. (2005). Comprensión lectora y procesos psicológicos. *Liberabit*, (11), 49-61. <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/liberabit/v11n11/v11n11a07.pdf>
- Ventura, U. (2020). Una pedagogía para la comprensión del texto y el pensamiento crítico. *Horizonte de la Ciencia*, 10(18), 1-14. <https://www.redalyc.org/journal/5709/570968990011/570968990011.pdf>
- Villalva, J., Elizondo, M., Guaigua, J. y Robinson, J. (2025). Innovaciones tecnológicas para potenciar la comprensión lectora en la educación básica elemental. *Sinergia Académica*, 8(4), 659-682. <https://sinergiaacademica.com/index.php/sa/article/view/633/1326>
- Villota, M. (2020). La comprensión lectora una necesidad de los estudiantes de la básica secundaria colombiana. *Revista Conrado*, 16(74), 162-168. <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v16n74/1990-8644-rc-16-74-162.pdf>